

Proposta de reforma curricular dos ensinos básico e secundário

Vitor Duarte Teodoro

versão 0.9: (February 14, 2005 4:25 pm)

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa

1 As razões desta proposta

1.1 Debater com uma visão global do sistema escolar

Na proposta apresentada de Reforma do Ensino Secundário (ME, 2002), o Ministro da Educação afirma que "todos têm o direito e o dever de participar nesta reflexão em torno do que queremos para o futuro do ensino e formação das novas gerações. E porque se trata do futuro não é aceitável o silêncio, o alheamento, a resignação." Nesse texto afirma-se também que "À obsessão de gerar consensos alargados, preferimos o debate franco e aberto, a crítica séria e fundamentada, os contributos globais ou parcelares que qualquer cidadão entenda por bem fazer."

Este texto é um **contributo global** para essa reflexão, baseado em **princípios simples** e claros, a seguir enunciados. As propostas referem-se a todos os níveis de ensino não superior, numa perspectiva global. A proposta de reforma para o Ensino Secundário, apresentada pelo actual governo, é **completamente inadequada** (apenas um exemplo: as disciplinas de Ciências são opção nos cursos de... Ciências!).

Este contributo corresponde a uma visão do que deve ser o Ensino Básico e Secundário, um ensino para todos, abrangendo componentes humanísticas, sociais, científicas e tecnológicas. A aceitação generalizada das ideias reflectidas nesta proposta poderá tornar-se uma inevitabilidade, mais cedo do que tarde, face às **necessidades do aumento da formação de base de todos os jovens e às necessidades da sociedade do conhecimento**, que está em desenvolvimento num mundo cada vez mais globalizado.

Como fontes de informação (além da documentação elaborada pelos Departamentos de Ensino Básico e de Ensino Secundário, e pelo Conselho Nacional de Educação), foram utilizados os seguintes serviços de documentação:

EURYBASE a fully comprehensive database on education systems in Europe (produced by **Eurydice**, The Information Network on Education in Europe).

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html

The Archive of the International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Project

<http://www.inca.org.uk>

Na página <http://phoenix.sce.fct.unl.pt/vdt/reforma> encontram-se diversos documentos, de origem nacional e de organismos internacionais, úteis para compreender os fundamentos da presente proposta.

1.2 Princípios gerais

1 Reduzir o número de disciplinas, cursos e opções

O número actual de disciplinas do ensino secundário é extremamente elevado, bem como o número de cursos. Nesta proposta, **reduz-se** drasticamente o **número de cursos e disciplinas**, facilitando assim a gestão do sistema, a definição de habilitações para a respectiva leccionação, a produção de materiais de ensino, etc.

2 Incluir apenas disciplinas com pelo menos 3 h por semana

O tempo destinado a cada disciplina **não é inferior a 3 h** por semana, com excepção da disciplina facultativa de Religião e Moral (assegurada por entidades religiosas).

3 Uniformizar a estrutura dos currículos nas diversas escolas mantendo, no entanto, a diversidade adequada

A reformulação do Ensino Básico, aprovada pelo Decreto-Lei 6/2001, permite uma excessiva flexibilização curricular, nomeadamente do 7.º ao 9.º ano, impondo às

escolas e aos professores escolhas que têm dificuldade em realizar e **dificultando transferências de alunos** de uma escola para outra. Deste modo, a presente proposta reduz significativamente essa flexibilização, mas possibilita às escolas escolhas importantes na organização do currículo (por exemplo, agrupar ou não agrupar tempos lectivos; oferta de áreas na disciplina de "Artes e Tecnologias"; etc.).

4 Não incluir obrigatoriamente tempos lectivos destinados a Estudo Acompanhado e Área de Projecto

Não são incluídos, com tempos lectivos obrigatórios, actividades de difícil caracterização (e.g., "Estudo Acompanhado" e "Área de Projecto"). Prefere-se destinar **mais tempos lectivos a disciplinas fundamentais** e incluir desde o 5.º ano uma disciplina de "**Artes e Tecnologias**", com uma perspectiva suficientemente flexível para que as escolas e os professores possam organizar actividades que dificilmente se enquadram nas actividades lectivas das disciplinas tradicionais. As escolas poderão, no entanto, oferecer uma **área de Projecto e Estudo Acompanhado**, num ou em vários anos, sempre que tal se justifique, face às **características dos alunos** e à disponibilidade de professores e equipamentos específicos.

5 Alargar a formação geral até ao 11.º ano

Actualmente e na nova proposta do ME (Nov. 2002) os alunos são obrigados a escolher um percurso profissional praticamente aos 15 anos, idade em que ainda não possuem conhecimento suficiente das actividades profissionais nem, na maior parte dos casos, uma opção bem definida. Assim, **essa escolha é adiada para o final do Ensino Secundário**, assegurando-se no entanto o contacto com áreas profissionais distintas, uma em cada ano, do 9.º ao 11.º ano.

6 Incluir a formação tecnológica desde o 5.º ano de escolaridade

O conhecimento **tecnológico** é hoje uma componente da **cultura** ocidental. Deste modo, propõe-se que todos os alunos tenham contacto com várias áreas profissionais, nomeadamente de carácter tecnológico, de um leque de 14 áreas de actividade, desde o 5.º até ao 11.º ano.

7 Distinguir o ano terminal do ensino secundário

O 12.º ano é organizado em dois ramos, um ramo designado por **Curso Profissional** e outro por **Curso Propedêutico**. Este último destina-se a preparar os **alunos academicamente mais habilitados** para a frequência de estudos superiores.

No **Curso Propedêutico**, cada aluno pode escolher **5 disciplinas**, cada uma com uma carga horária de 5 h semanais. Assim, é possível escolher disciplinas que permitam a candidatura a cursos muito diferentes (por exemplo, um aluno pode escolher *Matemática, Inglês, Língua e Cultura Portuguesa, Física e Direito e Ciência Política*).

O **Curso Profissional** inclui apenas 2 disciplinas de formação geral (*Língua e Cultura Portuguesa e Inglês*) e 20 h semanais para a **aprendizagem profissional, em regime intensivo**. Esta deve ser organizada livremente pela Escola, na base de princípios gerais, e inclui **estágios**, sempre que adequado. Os cursos podem ser organizados em colaboração com empresas, organizações empresariais, sindicais, da administração pública ou instituições de ensino superior.

8 Possibilitar a obtenção de mais do que um diploma do Ensino Secundário (Profissional e, ou, Propedêutico)

O aluno que obtenha o diploma do 12.º ano (Propedêutico ou Profissional) pode voltar a frequentar o 12.º ano para obter outro diploma.

9 Responsabilizar alunos e famílias pela escolha do último ano do curso secundário (12.º ano Profissional ou 12.º ano Propedêutico)

No final do 11.º ano, a escola deve recomendar ao aluno e à família, **com base no dossier escolar/percurso escolar do aluno**, qual é o curso que melhor se adequa ao aluno. Esta **recomendação** não tem carácter vinculativo mas servirá de **orientação** para o aluno e para a família.

10 Aumentar a importância de actividades práticas e experimentais e das tecnologias

As actividades manuais e o “trabalho sobre o concreto e sobre o real” são valorizadas desde o início da escola. Assim, no 1.º ciclo do Ensino Básico, distingue-se o “Estudo do Meio Social e Económico” das “Ciências Físicas e Naturais e Tecnologias”; no 2.º ciclo e no Ensino Secundário destinam-se períodos de 3 h a “Artes e Tecnologias” e desdobram-se turmas para **actividades laboratoriais**.

11 Aumentar a importância dos conhecimentos sobre as sociedades, a economia e a história das ideias

Os conhecimentos sobre o **funcionamento das actividades económicas e da sociedade** são introduzidos explicitamente ainda no Ensino Básico (Estudo do Meio Social e Económico no 1.º ciclo; disciplina de Estudos Sociais e Económicos no 2.º ciclo), recebendo atenção acrescida no Ensino Secundário (Direito e Ciência Política; Economia e Gestão).

Por outro lado, a disciplina de **Filosofia** passa a ter uma carácter mais vasto, envolvendo explicitamente a **História das Ideias**.

12 Separar áreas científicas que não se justificam estar numa única disciplina

No Ensino Secundário, **separam-se disciplinas** que tradicionalmente surgem numa única disciplina, sem justificação adequada na fase actual de desenvolvimento da Ciência e tendo em conta a especialização existente nos cursos universitários. Por outro lado, propõe-se maior carga horária para disciplinas científicas mais relevantes na actualidade para um maior número de actividades profissionais, como é o caso da Biologia e da Física (incluindo temas de Astronomia e Astrofísica, Electrónica, Ciências dos Materiais, etc.), face à Geologia e à Química, respectivamente.

13 Aumentar o número de horas por semana das disciplinas no final do Ensino Secundário

No último ano do Ensino Secundário, todas as disciplinas têm 5 horas semanais, algumas com **desdobramento** para actividades laboratoriais. No Curso Profissional, destinam-se 20 h semanais para aprendizagem profissional. A **organização curricular e os objectivos específicos** deste período semanal são definidos por **cada escola**, em função do contexto em que se insere e das competências do seu corpo docente, das suas instalações e das parcerias que estabelecer. O curso pode ter conteúdos, organização e objectivos diferentes, em cada escola e em cada área. A avaliação do Curso Profissional não deve ser feita por exames tradicionais mas sim, por exemplo, com base no desempenho ao longo do curso e, ou, com base num portfólio e em relatórios de estágio.

14 Coordenar a selecção das disciplinas do 12.º ano com as disciplinas específicas para os diversos cursos do Ensino Superior

As instituições de ensino superior devem escolher as disciplinas específicas **previamente** à entrada em vigor da Reforma Curricular. Cada curso/instituição deve escolher **duas ou três disciplinas específicas**.

15 Reorganizar a avaliação no final do ensino secundário e o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior

Sempre que adequado, a avaliação do 12.º ano deve passar a incluir um **portfólio** de trabalhos do aluno, avaliado por outros professores, preferencialmente de outra escola (com a colaboração do professor que leccionou a disciplina). Assim, por exemplo, a **classificação final** de um aluno em Química incluirá apenas a **classificação de exame** (exame de papel e lápis) e a **classificação do portfólio** (classificação do respectivo dossier de trabalhos laboratoriais). A classificação de frequência não é utilizada para a classificação final na disciplina—funciona apenas como indicador para o aluno e para a família do nível de conhecimentos antes do exame. **Todos os alunos têm acesso ao exame, independentemente da classificação de frequência. O exame deve poder ser feito na primeira chamada, na segunda, ou em ambas, contando, neste último caso, a melhor classificação.**

A **seriação** do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior será feita **apenas com base na classificação final do 12.º ano**, tendo as disciplinas específicas

maior peso na média. O peso das disciplinas específicas não poderá ser superior a 70%, no conjunto de disciplinas. Assegura-se, deste modo, a importância das classificações em todas as disciplinas que o aluno frequentou no 12.º ano.

16 Aumentar a aprendizagem da Língua e Cultura Portuguesa, do Inglês e da Matemática

A *Língua e Cultura Portuguesa*, o *Inglês* e a *Matemática* estão presentes em todos os anos, desde o 5.º ao 11.º ano (e também no 12.º ano, do Curso Profissional, bem como, certamente, na maioria das escolhas dos alunos do 12.º ano do Curso Propedêutico).

Dá-se a maior importância ao **Inglês**, como língua franca de facto. A aprendizagem de uma **segunda língua estrangeira**, a efectuar por todos os alunos, **inicia-se apenas no 9.º ano**, de entre um conjunto de línguas relevantes na actualidade (Francês, Alemão e Espanhol).

17 Aumentar a literacia informática, sem modismos

A proposta do ME atribui uma ênfase excepcional às chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação, introduzindo uma disciplina ad-hoc com uma hora apenas no final do Ensino Básico (decreto 209/2002) e uma disciplina obrigatória no 10.º ano para todos os alunos. A **importância** desta área é **transitória** e **não justifica que seja excessivamente sobrevalorizada, em detrimento de aprendizagens fundamentais**, que possibilitam a estruturação do conhecimento. Além disso, as gerações actuais têm elevada facilidade em aprender a trabalhar com novas tecnologias, nos seus aspectos mais superficiais, não necessitando, em geral, de qualquer formação formal. Apesar deste facto, poderia ser adoptada, numa **fase transitória**, a **obrigatoriedade da frequência** (durante 1 ano) da área "Informática e Multimédia" da disciplina "Artes e Tecnologias", quer no 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º-9.º anos), quer no Ensino Secundário.

18 Possibilitar o agrupamento de tempos lectivos de 50 min

Os planos de estudo são feitos com aulas de 50 min. Actualmente há aulas de 50 min, 90 min e 45 min, bem como aulas de 2 x 50 min. Não parece adequado a existência de tal diversidade. Por isso, opta-se por **tempos lectivos de 50 min que podem ser agrupados** em dois tempos consecutivos em qualquer disciplina, por opção de cada escola. No caso da disciplina "Artes e Tecnologias" (5.º ao 11.º ano), o agrupamento sugerido é de 3 tempos lectivos seguidos.

19 Realizar exames globais no final de cada ciclo de estudos

A realização de exames deve ser uma oportunidade de **controlo** e de **certificação** de aprendizagens e competências, **não apenas o processo de determinar a retenção dos alunos**. Assim, os alunos realizarão exames no 4.º, 8.º e 12.º anos de escolaridade. No 4.º e no 8.º ano, os exames são **globais**, envolvendo todas as áreas disciplinares, e podem incluir provas **orais ou práticas**.

20 Instituir um regime de transição de ano baseado na idade

A transição de ano é, por norma, fundamentada na idade do aluno, de acordo com a idade normal de ingresso (Quadro 1), incluindo nos anos em que há exames. O professor (no 1.º Ciclo do Ensino Básico) ou o Conselho de Turma (no 2.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário) pode **recomendar à família a retenção do aluno** e, ou, **medidas especiais de recuperação**, a assegurar pela Escola. A retenção deve ser feita por **consenso** dos pais e dos professores do Conselho de Turma. **No caso de não existir consenso**, a decisão de retenção deve ser da competência da Direcção da Escola.

21 Oferta de ensino adequado para alunos com elevadas dificuldades de aprendizagem

O Ensino Secundário e, em alguns casos, o Ensino Básico, tal como são propostos, são **inadequados para uma certa proporção de jovens**, nomeadamente alguns que têm várias **retenções** no seu percurso escolar ou que apresentam **elevadas dificuldades de aprendizagem**. Por isso, as Escolas poderão organizar currículos especiais para alunos nessas condições, baseados em princípios gerais, adequados

ao seu nível de conhecimentos e competências. Esses currículos poderão ter um **carácter mais prático**.

22 Elaborar programas simples, respeitando a prontidão cognitiva de crianças e jovens

Os programas das disciplinas devem ser de **reduzida extensão** (cerca de 10 páginas por ano de escolaridade é uma extensão razoável) e englobar **todos os anos** de escolaridade de um mesmo ciclo de estudo. Devem incluir, em anexo, **exemplos de exames** (com respostas exemplo) a realizar no final do ciclo. Os exemplos de respostas ilustram o nível de complexidade dos temas dos programas.

Os programas não podem ser excessivamente "intelectualizados". É necessário que as crianças e os jovens tenham **familiarização com a experiência**, com a **observação**, com o **concreto**, mesmo que com conhecimento formal incompleto ou, até, por vezes, inadequado, para **aumentarem a sua prontidão cognitiva** e poderem **desenvolver processos e conhecimentos de carácter mais formal e abstracto**. A avaliação não deve incidir predominantemente sobre aspectos formais ou sobre "problemas inventados a partir de fórmulas", sem conexão com realidade, como é prática corrente em certas disciplinas científicas.

A **elaboração dos programas** não pode decorrer num período excessivamente longo (6 meses é um intervalo de tempo aceitável para elaboração, seguido de 3 meses de discussão pública e de outros 3 meses para reformulação e publicação).

23 Certificar os manuais escolares

Os manuais escolares serão certificados pelo ME com a **menção "De acordo com o programa"**. Para tal, cada editor submete o manual à apreciação do ME, que se pronuncia com base num parecer dos autores do programa (que não podem escrever manuais para programas de que sejam autores). Apenas no caso de existir fundamentação que justifique que o manual avaliado seja considerado como **não estando de acordo com o programa**, esta deve ser apresentada ao editor. O editor pode reformular o manual ou publicá-lo sem reformulação. Os manuais que foram considerados "De acordo com o programa" devem incluir essa indicação na respectiva capa. A escolha de manuais em cada escola é da **responsabilidade dos professores** respectivos, podendo incidir sobre quaisquer manuais, incluindo os que não incluem a menção "De acordo com o programa". Nesse caso, a escolha deve ser justificada e aprovada pelo Conselho Pedagógico da Escola.

24 Planear, criar, disponibilizar e gerir recursos com maior eficácia

O planeamento e a gestão de recursos educativos é **extremamente deficiente** nas Escolas. Por exemplo, o fornecimento de material de laboratório e de oficina é feito na base de concursos que demoram anos, frequentemente na base de listas desactualizadas de material ou para cursos já não existentes nas escolas.

A **aquisição de equipamentos e consumíveis** deve ser feito na base da **escolha directa das escolas** (excepto, evidentemente, as escolas novas, que podem ser equipadas com os recursos fundamentais). Para tal, deve ser criada uma **central de compras**, na Internet, **sendo fornecido a cada escola um crédito global**. A central de compras é, no essencial, uma **base de dados de equipamentos e consumíveis** (a definir pelo ME), e respectivas **empresas fornecedoras**, com toda a informação, incluindo preços, prazos de fornecimento, assistência, etc. A inclusão das empresas na base de dados é feita pelo ME, com base em **concursos públicos**, à semelhança dos realizados pela Direcção Geral do Património do Estado.

É também necessário **aumentar significativamente a disponibilização de documentação em formato digital**, diminuindo os custos de edição e o tempo de disseminação e aumentando a difusão. A divulgação dos programas em 2000 e 2001, realizada quase exclusivamente através da Internet, mostrou que este processo é adequado para difundir documentação.

2 Níveis de ensino e escolas

Quadro 1: Estrutura dos Ensinos Básico e Secundário

Designação do nível de ensino	Designação das escolas	Anos de escolaridade	Idade normal de ingresso	
Ensino Infantil			3-5	
Ensino Básico (1.º ciclo)	Escola Básica EB1 Escola Básica EB1-2	1	6	
		2	7	
		3	8	
		4	9	Exame global, que pode incluir provas práticas e orais.
Ensino Básico (2.º ciclo)	Escola Básica EB2 (antigas Escolas do Ensino Preparatório) Escola Básica EB1-2 (Escolas Básicas Integradas)	5	10	
		6	11	
		7	12	
		8	13	Exame global, que pode incluir provas práticas e orais.
Ensino Secundário	Escola Secundária	9	14	
		10	15	
		11	16	Orientação para a escolha do Curso no 12.º ano
		12 (Cursos Profissional e Propedêutico)	17	Exames a todas as disciplinas do Curso Propedêutico.
As escolas podem organizar currículos alternativos, em todos os níveis de ensino, para alunos com elevadas dificuldades de aprendizagem.				

3 Organização curricular

3.1 Ensino Básico, 1.º ciclo

Quadro 2: Organização curricular do Ensino Básico, 1.º ciclo (1-4)

Áreas curriculares (regime de professor único, com eventual colaboração de professores especialistas em Inglês e Educação Física e Desporto). A actividade escolar é distribuída igualmente (aproximadamente) por cada área
Língua e Cultura Portuguesa
Inglês (quando existir colaboração de professor especialista)
Matemática
Estudo do Meio Social e Económico
Ciências Físicas e Naturais e Tecnologias
Expressão Artística
Educação Física e Desporto (quando existir colaboração de professor especialista)

3.2 Ensino Básico, 2.º ciclo

Quadro 3: Organização curricular do Ensino Básico, 2.º Ciclo (5-8)^a

Disciplinas	5.º	6.º	7.º	8.º
Língua e Cultura Portuguesa	4	4	4	4
Inglês	3	3	3	3
Educação Física e Desporto	3	3	3	3
História	3	3	3	
Geografia	3	3		3
Estudos Sociais e Económicos			3	3
Educação Visual	3	3	3	3
Matemática	4 (2d)	4 (2d)	4 (2d)	4 (2d)
Ciências Físicas e Naturais	4 (2d)	4 (2d)	4 (2d)	4 (2d)
Estudo Acompanhado e Projecto <i>ou</i> Artes e Tecnologias Acção Social e Saúde Administração e Comércio Agricultura e Pescas Ambiente Artes Performativas Construção Artes Visuais Desporto e Tempos Livres Electricidade e Electrónica Informática e Multimédia Mecânica Técnicas de Laboratório Têxtil Turismo e Património	3 (3d)	3 (3d)	3 (3d)	3 (3d)
	(1 área em cada ano)			
	30	30	30	30

^a-(2d) significa 2 h com a turma desdobrada em dois turnos; (3d) 3 h desdobradas ou com dois professores.

3.3 Ensino Secundário

Quadro 4: Organização curricular do Ensino Secundário, (9-12)^a

Disciplina	9.º	10.º	11.º	12.º (Curso Profissional)	12.º (Curso Propedêutico)
Língua e Cultura Portuguesa	3	3	3	3	5
Inglês	3	3	3	3	5
Francês ou Alemão ou Espanhol	3	3	3		5
Educação Física e Desporto	3	3	3	3	5 (3 ^b)
Filosofia e História das Ideias			3		5
História	3				5
Geografia	3				5
Artes Visuais e Design		3			5
Direito e Ciência Política			3		5
Economia e Gestão		3			5
Matemática	4 (1d)	4 (1d)	4 (1d)		5 (2d)
Biologia		3 (1d)	3 (1d)		5 (2d)
Geologia	3 (1d)				5 (2d)
Química	3 (1d)				5 (2d)
Física		3 (1d)	3 (1d)		5 (2d)
Estudo Acompanhado e Projecto ou Artes e Tecnologias Acção Social e Saúde Administração e Comércio Agricultura e Pescas Ambiente Artes Performativas Construção Artes Visuais Desporto e Tempos Livres Electricidade e Electrónica Informática e Multimédia Mecânica Técnicas de Laboratório Têxtil Turismo e Património	3 (3d)	3 (3d)	3 (3d)	20	
	(A escolher 1 área em cada ano)				
	31	31	31	29	5 x 5 = 25 (ou 5 x 5 + 3 = 28)

^a-(1d) significa 1 h com a turma desdobrada em dois turnos; (2d) 2 h desdobradas; (3d) 3 h desdobradas ou com dois professores.

^b-Apenas 3 h no caso de escolher outras 5 disciplinas.

Quadro 5: Cursos Profissionais do 12.º ano nas diferentes áreas^a

Área	Cursos (exemplos ^b)
Acção Social e Saúde	Auxiliar de Acção Médica Assistente de Consultório Técnico de Emergência Médica Auxiliar de Educação Técnico de apoio social Animador sócio-cultural
Administração e Comércio	Empregado Comercial Operador de Armazém Técnico Comercial Técnico de Armazém Técnico de Vendas Assistente Administrativo Recepcionista (m/f) Técnico Administrativo Técnico de Contabilidade Técnico de Relações Públicas Técnico de Secretariado Tesoureiro Técnico de arquivo e documentação
Agricultura e Pescas	Motoserrista Sapador Florestal Técnico de Jardinagem Técnico Vitivinícola Queijeiro Técnico Agrícola Técnico Florestal Técnico Pecuário
Ambiente	Guarda da Natureza Técnico de ambiente e controlo de qualidade Técnico de estação de tratamento de resíduos Técnico de ambiente e espaços naturais
Artes Performativas	Actor / Actriz Iluminador Maquinista de Cena Técnico de Som
Construção	Carpinteiro de Limpos Carpinteiro de Cofragens Condutor - Manobrador de Equipamentos de Elevação Condutor - Manobrador de Equipamentos de Movimentação de Terras Ladrilhador (Azulejador) Pedreiro Pintor da Construção Civil Técnico de Desenho da Construção Civil Técnico de Medições e Orçamentos Técnico de Obra (Condutor de Obra) Técnico de Topografia Técnico de segurança
Artes Visuais	Técnico de Ilustração Gráfica Técnico de Design de mobiliário Designer de páginas web Técnico de Design de cerâmica

Quadro 5: Cursos Profissionais do 12.º ano nas diferentes áreas^a

Área	Cursos (exemplos ^b)
Desporto e Tempos Livres	Preparador físico Gestão de actividades desportivas Treinador (modalidade de desporto individual ou de desporto colectivo) Animação de tempos livres
Electricidade e Electrónica	Técnico de instalações eléctricas Técnico de electricidade Técnico de electrónica Electricista de automóvel Técnico de automação
Informática e Multimédia	Programador de bases de dados Programador de sistemas multimédia Webmaster Programador de páginas web Técnico de montagem e reparação de equipamentos informáticos
Mecânica	Mecânico de Automóvel Reparador de Carroçarias Fresador Mecânico Mandrillador Mecânico Técnico de Máquinas-Ferramentas Rectificador Mecânico Serralheiro Mecânico Serralheiro de Moldes, Cunhos e Cortantes Torneiro Mecânico Técnico de frio e climatização
Técnicas de Laboratório	Técnico de laboratório de análises Técnico de laboratório escolar Técnico de laboratório de ambiente
Têxtil	Designer de Vestuário Designer Têxtil Modelista Técnico de Qualidade Técnico de Fiação, Tecelagem e Tricotagem Técnico de Tinturaria, Estamparia e Acabamento Técnico de Manutenção de Máquinas de Fiação Técnico de Organização e Métodos
Turismo e Património	Cozinheiro Empregado de Mesa Escanção Pasteleiro Técnico de informação e animação turística Gestão de empreendimentos turísticos

^aOrganizados por cada escola (incluindo o respectivo plano de estudos), com base em princípios gerais e tendo em conta os contextos sociais e profissionais em que se inserem, a qualificação do respectivo corpo docente e as parcerias que estabeleçam com outras entidades.

^bBaseados, em parte, no Índice de Profissões do IEFP.

